

Dr Małgorzata Żmigrodzka

Lotnicza Akademia Wojskowa/Federacja Akademii Wojskowych

Orcid: 0000-0003-3896-0819

Aviation in the era of the Russian-Ukrainian war.

Abstract:

The purpose of this article is to examine what the situation of the civil aviation sector is like during the war crisis. The research method used in this article focused on a conceptual and comparative approach. The results of the research analysis mapped the current effects of the war on the international aviation sector, such as the change in passenger traffic, cargo traffic, aviation fuel prices and airfares, which directly affects the development of the global economy.

Keywords: war, conflict, Russia, Ukraine, aviation, crisis.

Lotnictwo w dobie wojny rosyjsko - ukraińskiej.

Streszczenie:

Celem artykułu jest zbadanie jak wygląda sytuacja sektora lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu wojennego. Metoda badawcza zastosowana w tym artykule skupiała się na podejściu konceptualnym i porównawczym. Wyniki przeprowadzonej analizy badawczej odwzorowują aktualne skutki wojny w międzynarodowym sektorze lotniczym, takie jak zmiana ruchu pasażerskiego, ruchu towarowego, cen paliwa lotniczego i opłat lotniczych, co bezpośrednio przekłada się na rozwój światowej gospodarki.

Słowa kluczowe: wojna, konflikt, Rosja, Ukraina, lotnictwo, kryzys

Wstęp

W lutym 2022 r. Rosją zaatakowała Ukrainę wskutek czego zamknięto przestrzeń powietrzną Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii oraz zostały uziemione wszystkie przewozy pasażerskie zaplanowane do Ukrainy. W następnych miesiącach pojawiły się nowe sankcje i ograniczenie ruchu lotniczego pomiędzy Zachodem i Rosją. Działania te wywarły bardzo negatywne skutki na funkcjonowanie sektora lotniczego szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Głównie ucierpiały linie lotnicze, które realizowały połączenia lotnicze w przestrzeni nad Syberią, a która została zamknięta. Rynek rosyjski, białoruski, ukraiński i mołdawski razem stanowiły jedynie 2,3% całego ruchu lotniczego w roku 2021, a ok. 7% światowego ruchu lotniczego odbywało się nad Syberią. Pośrednio najpoważniejszym skutkiem wojny był wzrost cen paliwa lotniczego co w istotny sposób ma wpływ na poziom kosztów linii lotniczych¹.

Wojna w Ukrainie jest jednym z czynników, które ograniczają działalność przewoźników europejskich. Niemal 40 państw, w tym kraje UE, Wielka Brytania i USA, zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych. Rosja z kolei zakazała liniom lotniczym z większości tych krajów wstępu lub przelotów nad Rosją. Najbardziej dotknięte są rynki Europa-Azja oraz Azja - Ameryka Północna. Dotyczy to lotów między USA i północno-wschodnią Azją, a także między Europą Północną i większością Azji². Brak możliwości oferowania połączeń na rynkach objętych wojną, a także loty długodystansowe które odbywały się nad Syberią musiały ulec zmianą. Ogólna sytuacja i nastroje w Europie doprowadziły do trudności z realizacją obsługi ruchu lotniczego w niektórych hubach³. W skali makroekonomicznej, rynek transportu lotniczego należy do największych sektorów gospodarki globalnej. Jako kluczowe elementy tego potężnego rynku należy wskazać porty lotnicze oraz przewoźników lotniczych. W ostatnich dekadach sektor został bardzo zliberalizowany w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale wiele rynków ciągle jest zamkniętych. Lotnictwo nie jest oderwane od świata, w którym funkcjonuje, jego kształt jest konsekwencją decyzji

¹ Hoffmann, M., Neuenkirch, M. (2017). The Pro-Russian Conflict and its Impact on Stock Returns in Russia and the Ukraine. *International Economics and Economic Policy*, 14(1), 61–73. DOI: 10.1007/s10368-015-0321-

² Report: Global Outlook for Air Transport Times of Turbulence, IATA, June, 2022 r.

³ <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/sebastian-mikosz-odchodzi-z-iata-16205.html>

politycznych podejmowanych przez różne rządy. Globalizacja świata wynikająca przede wszystkim z rozwoju transportu, a w konsekwencji gospodarki światowej, powoduje, że przemieszczanie się osób i towarów stało się coraz łatwiejsze i co ważniejsze szybsze. Zjawisko, to zawsze odbierane było jako pozytywny aspekt rozwoju transportu, a rozwój technologiczny kierowany był m.in. na nieustanne zwiększenie parametrów podróżowania, z uwzględnieniem dodatkowo komfortu podróży⁴.

Kolejnym problemem jest zaopatrzenie w surowce i części samolotowe. Przykładem jest tytan - metal używanym w produkcji samolotów. Ukraina i Rosja są jednymi z głównych producentów tytanu, a rosyjska firma VSMPO-Avista była dostawcą tytanu dla Boeinga i Airbusa od 1991 roku⁵. Boeing dużo zainwestował w Rosji i niepodległej Ukrainie, otwierając biura dla inżynierów i pracowników obsługi klienta w obu krajach. Dwaj czołowi producenci samolotów zgodnie z narastającą sytuacją konfliktową wypowiedziało współpracę z rosyjskim dostawcą tytanu, mimo że import tytanu z Rosji nie jest objęty sankcjami nałożonymi na Moskwę po jej agresji na Ukrainę⁶.

Stanowisko Unii Europejskiej wobec konfliktu Rosja – Ukraina

Polityka Unii Europejskiej mocno potępiła wojnę od samego jej początku, co skutkuje pojawieniem się całej serii obostrzeń w handlu i embarg, oznaczających ograniczenie – przynajmniej formalne – dostaw rosyjskich i białoruskich produktów i surowców na obszarze Wspólnoty. Rada UE zdecydowała o wprowadzeniu od 1 stycznia 2024 roku 12. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych w związku z nadal trwającą rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Wprowadzone środki dodatkowo osłabiają zdolności do prowadzenia wojny przez Rosję, gdyż są wymierzone w wysokowartościowe sektory rosyjskiej gospodarki i utrudniają obchodzenie sankcji UE. Natomiast UE cały czas wspomaga Ukrainę i ich obywateli, a także tych, którzy są uchodźcami wojennymi.

⁴ Dube K., Nhamo G., Chikodzi D. (2021), COVID-19 pandemic and prospects for recovery of the global aviation industry, *Journal of Air Transport Management*. DOI:10.1016/j.jairtraman.2021.102022.

⁵ W. Wasyleńko (2017), Przyczyna, charakter i cel zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, *Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe*. doi.org/10.15804/PPUSN.2017.03.02.

⁶ <https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-airbus-rezygnuje-z-rosyjskiego-tytanu-zajmie-to-miesiace-ale.nId,6448997>, data dostępu: 16.12.2022 r.

Wojna powstrzymała także wielu turystów przed podróżowaniem. Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), europejskie destynacje są obecnie dotknięte tym problemem, ponieważ wielu turystów będzie trzymało się z dala od pochłoniętego wojną kontynentu⁷.

Z drugiej też strony wprowadzone ograniczenia dla strony rosyjskiej znacznie osłabiły także rynek turystyki rosyjskiej⁸, którą wypełniali do roku 2020 zapewniając ok 14 miliardów dolarów przychodów na całym świecie⁹. Rosjanie chętnie odwiedzali takie kraje jak Kuba, Indonezja, Tajlandia, Turcja, Malediwy, Seszele, Sri Lanka, Cypr, Niemcy i Grecję. W wyniku obostrzeń UE, samoloty zarejestrowane w Rosji lub gdzie indziej, ale dzierżawione lub wynajmowane przez rosyjskiego obywatela lub rosyjski podmiot nie mogą lądować na żadnym unijnym lotnisku ani przelatywać nad krajami UE. Zakaz dotyczy także samolotów prywatnych, np. odrzutowców biznesowych.

UE zakazała też eksportu do Rosji towarów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. W obecnej sytuacji, część Rosjan nadal wyjeżdża ale ich kierunki i możliwości uległy znacznym zmianom.

Pasażerskie i towarowe przewozy lotnicze

W 2021 r. ruch międzynarodowy między Rosją a resztą świata stanowił 5,2% światowego ruchu międzynarodowego, ale tylko 1,3% całkowitego ruchu światowego. Natomiast międzynarodowy ruch lotniczy do i z Rosji stanowił 5,7% całkowitego ruchu europejskiego w 2021 r. Od 25 marca 2022 r. 36 krajów, w tym kraje UE, Wielka Brytania i USA, zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych. Rosja z kolei zakazała liniom lotniczym w większości tych krajów wjazdu lub przelotów nad Rosją. Kilka linii lotniczych z krajów, na które sankcje nie mają bezpośredniego wpływu, również tymczasowo ograniczyło loty do/z Rosji, na przykład w Japonii i Korei Południowej¹⁰.

Międzynarodowa sprzedaż biletów na rynkach globalnych raczej nie odczuła większych zmian. Może na początku konfliktu i było znaczne wycofanie się pasażerów a także zmian w grafiku lotów linii lotniczych spowodowanych obostrzeniami dotyczącymi korzystania z

⁷ Nataliia V. Stukalo, Anastasiia Simakhova (2018), Social and economic effects of the war conflict in Ukraine for Europe, Geopolitics under Globalization, DOI: 10.21511/gg.02(1).2018.02.

⁸ Mardones C. Economic effects of isolating Russia from international trade due to its 'special military operation' in Ukraine. Eur Plann Stud. 2022; 1–16.

⁹ <https://www.dw.com/pl/bran%C5%BCa-turystyczna-odczuwalne-skutki-wojny/a-61516225>; as of May 15, 2022 r.

¹⁰ IATA Factsheet, 2022.

przeprzeni powietrznej w obszarze konfliktu Ukraina – Rosja, a tym samym przydziałem slotów, czyli czasu na start i lądowanie w kluczowych portach lotniczych na całym świecie.

Sprzedaż biletów na wycieczki z USA do Europy na początku wybuchu konfliktu wyniosła 73% poziomu z 2019 r. i spadła do 65% wartości z 2019 r. W kolejnych miesiącach nastąpiło szybkie odbicie do około 74%, co pokazało, że spadek zaufania podróżnych był ograniczony. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku podróży do Europy Wschodniej pogorszenie było większe, a późniejsza poprawa słabsza

Początki konfliktu Ukraina – Rosja odczuły jako pierwsze linie lotnicze nie tylko ukraińskie, ale takie jak: Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair i LOT, bowiem to te linie lotnicze w 2019 r. realizowały najwięcej lotów międzynarodowych z Polski do Ukrainy. Wizz Air otworzył nawet bazę w Kijowie i Lwowie, jeszcze przed konfliktem, gdzie niestety zostały cztery samoloty z floty tego przewoźnika. PLL LOT swoją siatkę połączeń też znacznie miał powiązaną z trasami na Ukrainę, a także skrótem przez Syberię, który był bardzo ważny strategicznie dla rentownej obsługi lotów między Europą a Azją Północno-Wschodnią.

Niestety w wyniku konfliktu ukraińsko – rosyjskiego wszelkie zmiany w połączeniach znacznie wydłużyły trasy, co ostatecznie wpłynęło na zmianę polityki transportowej i ekonomicznej narodowego przewoźnika a tym samym obciążenia niektórych połączeń dalekodystansowych¹¹.

Dobrze poradziły sobie linie niskokosztowe, których model biznesowy jest bardzo elastyczny i szybko dostosowuje się do danej sytuacji. W pierwszym półroczu 2022 roku względem roku 2021 przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 219,5%, przewoźnicy niskokosztowi o 588,5%, a przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 118,4%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 21,2 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 11,7 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 9,4 p. p.). Największy, tj. 35,2% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Największe wzrosty w całym półroczu względem pierwszej połowy roku 2021 odnotowali przewoźnicy: Ryanair (+5,1 mln pasażerów), Wizz Air (+2,5 mln pasażerów) i PLL LOT (+2,5 mln pasażerów).

W ramach przewozów regularnych w pierwszym półroczu 2022 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Włoch i Niemiec. Trasy do Włoch zyskały większą popularność niż w pierwszej połowie roku 2019 (+100,1 tys.

¹¹ Ibidem, s. 8.

pasażerów). Podobnie więcej pasażerów niż w roku 2019 obsłużono na trasach do Turcji (+87,6 tys. pasażerów), na Cypr (+59,5 tys.) i do Gruzji (+31,3 tys.). Na pozostałych trasach nadal odnotowano jeszcze spadki względem roku 2019. Znakomita część tras zyskała jednak pasażerów względem roku 2021, przy czym największe wzrosty odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec.

W przypadku kierunków czarterowych w pierwszej połowie 2022 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Turcji, Grecji i Egiptu. Względem roku 2019 więcej pasażerów poleciało na trasach do/z Egiptu (+65,9 tys. pasażerów), Dominikany (+34,5 tys.) i Meksyku (+21,7 tys.). Względem roku 2021 największe wzrosty odnotowały Turcja, Grecja i Egipt¹².

Bardzo ważnym obszarem bez względu na okoliczności jest bezpieczeństwo lotnicze, gdzie IATA od dawna prowadzi politykę sprzeciwu wobec sankcji, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa lotniczego. Zakaz eksportu części zamiennych do samolotów mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lotnicze wszystkich samolotów operujących w rosyjskiej przestrzeni powietrznej lub przelatujących nad nią lub w jej pobliżu. Dotyczy to na przykład samolotów, które w sytuacji awaryjnej mogą być zmuszone do zmiany kursu na rosyjskie lotniska.

Mimo odnotowanych strat przez przewoźników europejskich na poziomie 3,1 mld dolarów jeszcze w 2022 roku, najnowsze analizy przeprowadzone przez IATA zakładają, że w 2023 roku przewoźnicy wygenerują zysk na poziomie 621 mln dolarów. Popyt na usługi pasażerskie wzrośnie o 8,9 proc. To będzie 89,1 proc. poziomu sprzed pandemii.

Natomiast zakłócenia w sektorze towarowym spowodowane konfliktem między Rosją a Ukrainą miały ogromny wpływ, ponieważ oba kraje realizowały około 0,9% całkowitego światowego ruchu towarowego, na Rosję przypadało ok. 2,5%. W związku z aktualną sytuacją sektor międzynarodowych przewozów towarowych był i jest bardzo trudny do zastąpienia, ze względu na osiągnięcia w handlu międzynarodowym realizowanym przez te dwa kraje. Analiza globalnego popytu na ładunki lotnicze, mierzonego w tonokilometrach ładunku (CTK), wskazała o 3,5% miesięczny wzrost realizacji usług¹³.

¹² Analiza przewozów w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie roku 2022, Departament Rynku Transportu Lotniczego Warszawa, grudzień 2022 r.

¹³ War in Ukraine and Omicron Weighs on Air Cargo , link: <https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-05-03-01/>, data dostępu 10.12.2022 r.

Według danych IATA popyt na ładunki lotnicze wyrównuje się sezonowo i mimo wyższych cen i utrudnień z doborem tras przelotu dla spedytorów, rynek cargo cały czas się rozwija i mierzy z wyzwaniami¹⁴(Rys. 1).

Rys. 1. Ewolucja lotów cargo na trasach dotkniętych konfliktem

Źródło: IATA, Factsheet, 2022

Według analiz przeprowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w pierwszej połowie 2022 roku przewieziono prawie 88,9 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 52,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku i o 55,2% względem pierwszej połowy 2019 roku. W drugim kwartale wzrost ten wyniósł 57,7% względem drugiego kwartału 2021 roku i 63,9% względem drugiego kwartału 2019 roku, a przewiezione zostało w tym okresie 49,1 tys. ton cargo¹⁵.

Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszej połowy 2021 roku odnotowano w przypadku USA (+10 tys. ton), Niemiec (+5,3 tys. ton) oraz Francji (+3,8 tys. ton). W stosunku do drugiego kwartału roku 2021 największe wzrosty również odnotowano w przypadku USA (+7,4 tys. ton), Niemiec (+3,9 tys. ton) i Francji (+2,8 tys. ton). W pierwszej połowie 2022 roku, a także w drugim kwartale, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 23,3 tys. ton w półroczu i 12,4 tys. ton w kwartale. Na kolejnych miejscach w półroczu znajdowali się DHL i UPS, a w kwartale – DHL i Kalitta Air. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszej połowy 2021 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+4,4 tys. ton), a następnie Kalitta Air (+4,2 tys. ton) oraz Bluebird Nordic (+2,9 tys. ton). W drugim kwartale największy ilościowy wzrost względem analogicznego okresu 2021 roku odnotowali Kalitta Air (+3,9 tys. ton), Bluebird Nordic (+1,6 tys. ton) i PLL LOT (+1,3 tys. ton).

¹⁴ IATA. Global outlook for air transport times of turbulence. Montreal: IATA Publisher; 2022

¹⁵ Ibidem

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w pierwszej połowie 2022 roku przewieziono ponownie z i na lotnisko Chopina w Warszawie – 50 tys. ton, co stanowi 56,5% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W drugim kwartale z/do portu przewieziono 25,5 tys. ton cargo lotniczego. Największe wzrosty ilościowo w stosunku do analogicznych okresów roku 2021 osiągnął port lotniczy Rzeszów-Jasionka (15,4 tys. ton w półroczu i 11,2 tys. ton w drugim kwartale), a następnie lotnisko Katowice-Pyrzowice (6,7 tys. ton w półroczu i 3,5 w kwartale) oraz Chopina w Warszawie (6,3 tys. ton w półroczu i 1,9 tys. ton w kwartale). Biorąc pod uwagę przedstawione dane należy zaznaczyć, że część przewozów, szczególnie w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, dotyczy transportów z towarami dla Ukrainy, której porty lotnicze pozostają zamknięte od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji.

Podsumowanie

Konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą doprowadził do serii bezprecedensowych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś przez UE, USA oraz inne kraje.

Szereg wpływów w sektorach lotnictwa międzynarodowego, takich jak: ruch pasażerski, ruch towarowy, ceny paliwa i ceny biletów lotniczych, ma również wpływ na rozwój szerszej gospodarki. Przedstawiciele zrzeszonych Państw w organizacjach lotniczych a także odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracują nad nowymi rozwiązaniami na wypadek pogłębiającego się wojny między Rosją a Ukrainą. Główne działania zmierzają w kierunku przyspieszenia porozumienia pokojowego szczególnie dotyczącego prawa międzynarodowego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Problematyczne stały się dla lotnictwa dłuższe trasy spowodowane koniecznością unikania rosyjskiej przestrzeni powietrznej i strefy konfliktu, które mogą prowadzić do zmęczenia załogi, zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. Ryzyko zmęczenia związane z wydłużonym czasem pracy powinno zostać zidentyfikowane i uwzględnione w systemach zarządzania organizacjami lotniczymi. Dla lotnictwa ważne jest przywrócenie jak najszybciej bezpiecznego i rentownego ruchu lotniczego oraz wzmocnienie przemysłu lotniczego, aby mógł on przetrwać czasy kryzysu. Niestety mimo precyzyjnych zapisów i analiz w strategiach bezpieczeństwa państw, cały czas ruch lotniczy może spotkać się z nieprzewidywalną sytuacją w związku z konfliktem na wschodzie.

Bibliografia:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.
2. Report: Global Outlook for Air Transport Times of Turbulence, IATA, June, 2022 r., <https://www.globaldata.com/data-insights/transportation--infrastructure-and-logistics--travel-and-tourism/impact-of-russia-ukraine-conflict-on-the-airlines-industry/>, data dostępu: 12.12.2023 r.
3. Analiza przewozów w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie roku 2022, Departament Rynku Transportu Lotniczego Warszawa, grudzień 2022 r.
4. Dube K., Nhamo G., Chikodzi D. (2021), COVID-19 pandemic and prospects for recovery of the global aviation industry, *Journal of Air Transport Management*. DOI:10.1016/j.jairtraman.2021.102022.
5. Hoffmann, M., Neuenkirch, M. (2017). The Pro-Russian Conflict and its Impact on Stock Returns in Russia and the Ukraine. *International Economics and Economic Policy*, 14(1), 61–73. DOI: 10.1007/s10368-015-0321-3.
6. Mardones C. Economic effects of isolating Russia from international trade due to its ‘special military operation’ in Ukraine. *Eur Plann Stud.* 2022; 1–16.
7. Nataliia V. Stukalo, Anastasiia Simakhova (2018), Social and economic effects of the war conflict in Ukraine for Europe, *Geopolitics under Globalization*, DOI: 10.21511/gg.02(1).2018.02.
8. Wasyleńko W.(2017), Przyczyna, charakter i cel zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, *Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe*. doi.org/10.15804/PPUSN.2017.03.02.
9. War in Ukraine and Omicron Weighs on Air Cargo , link: <https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-05-03-01/>, data dostępu 10.12.2023 r
10. <https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-airbus-rezygnuje-z-rosyjskiego-tytanu-zajmie-to-miesiace-ale,nId,6448997>, data dostępu: 11.12.2023 r.
11. <https://www.dw.com/pl/bran%C5%BCa-turystyczna-odczuwalne-skutki-wojny/a-61516225>; as of May 15, 2023 r.

12. <https://airlines.iata.org/analysis/war-in-ukraine-and-air-transport>, dostęp: 18.11.2023 r.
Ibidem, s. 8.

Lista rysunków:

Rys. 1. Ewolucja lotów cargo na trasach dotkniętych konfliktem